

¿PARCHES O SOLUCIONES? RETOS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y LA LUCHA ANTITERRORISTA

Alberto Beltrán Muñoz
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Las políticas de seguridad en las últimas décadas han dado un giro en todos los sentidos, ya sea debido a los cambios bruscos en la esfera geopolítica como a la aparición de nuevos retos de la seguridad ciudadana, especialmente en lo que se refiere a la lucha antiterrorista.

A pesar de que el terrorismo europeo clásico (como pueden ser las organizaciones etnonacionalistas) ha disminuido su actividad hasta prácticamente desaparecer, una nueva oleada de violencia viene desde puntos más lejanos dibujando un nuevo escenario, ya no solo en Occidente, sino en gran parte del mundo. En general, el terrorismo yihadista se alza como una nueva amenaza contra Occidente, pero también contra la paz y la seguridad en distintos puntos del planeta, provocando una escalada de violencia así como el aumento de tensiones y conflictos que cada vez parecen tener un final más y más lejano.

La respuesta en Occidente ha sido contundente, cambiar la legislación en materia antiterrorista, reforzar los controles de aduanas y transportes, mejorar la seguridad en aeropuertos, invertir en investigación y desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías de seguridad, aumentar los recursos y personal de los servicios de inteligencia, hacer más efectiva la actuación policial con la mejora y perfeccionamiento del personal... y así hasta llenar una larga lista de medidas que han tratado de solucionar el peligro de sufrir un nuevo atentado como todos los que se han producido en el mismísimo corazón de Europa y Estados Unidos. Pero...¿Es esto cierto? ¿Hay realmente una intención de solucionar el problema?¿Están esas medidas dirigidas a tratar de intervenir sobre la raíz de la problemática?¿O por el contrario, están dirigidas a sortear y parchear el problema?

Desde luego si tratamos de entender el fenómeno del terrorismo sentándonos unos minutos delante del televisor para ver las noticias, o leyendo el periódico sobre las detenciones y perfiles de los terroristas, apenas tendremos una visión muy superficial de todo lo que rodea a esta problemática. Existen visiones muy simplistas de la realidad, donde se señala sencillamente al fanatismo religioso y a enfermos mentales como los causantes de este terror, a radicales a los que les han engañado y manipulado para que maten en nombre de Alá y con promesas de conseguir vírgenes en el paraíso.

Si de verdad queremos comprender el fenómeno del terrorismo en su amplitud, tenemos que abarcarlo desde todos los ámbitos y sobre todo, tratar de desprendernos primeramente de los estereotipos y las ideas que Hollywood o los medios de comunicación muchas veces han distorsionado.

Son multitud de factores los que están implicados en que una persona decida cometer un acto terrorista. Desde los más pequeños, como variables individuales, psicológicas, de personalidad, eventos vitales, etc. Hasta las variables geopolíticas que

implican a las grandes potencias mundiales y los negocios multimillonarios como son el armamentístico.

Usemos niveles para verlo más claro:

-En el nivel más bajo, estarían los factores psicológicos, como son el temperamento, la personalidad, la impulsividad, los sucesos ocurridos a lo largo de la vida que le hayan influido, las creencias, opiniones, especialmente en torno a la visión del mundo, la concepción de la violencia, etc. Digamos que son las variables interiores.

-En el siguiente nivel, tenemos el entorno cercano, lo que rodea al individuo. Nos encontramos entonces con la familia, los estilos educativos por parte de los padres, los valores que se inculcan, el grupo de iguales, la influencia de los amigos o el adoctrinamiento entre otros. Pero también factores como pueden ser la pérdida de personas cercanas debido a algún conflicto, un entorno hostil por motivos raciales, religiosos o políticos.

-Más arriba tenemos el nivel social, económico y político, en donde tienen un papel clave la educación, las políticas de integración social, las políticas de acogida, el apoyo económico y los mecanismos para garantizar unos mínimos de sustento, la cultura, la facilidad para conseguir un empleo y poder mantener una independencia económica, la marginalidad social, los medios de comunicación, la desigualdad...

-Si seguimos subiendo, nos encontramos con el último nivel: el geopolítico. Los grandes conflictos de intereses de potencias y países en el gran escenario mundial. Aquí se encuentran las más altas esferas de la economía, las multinacionales, los grandes negocios que mueven más dinero en el mundo como son las armas, las drogas, la trata de seres humanos o la industria petroquímica.

Todos estos niveles son los que influyen en que una persona pueda convertirse en un terrorista potencial, lo que no quiere decir que por necesidad acabe siéndolo. Pero quizás si le añadimos el esfuerzo que llevan a cabo las organizaciones terroristas por captar a nuevos miembros, ya sea directamente o por medio de propaganda (captación online), sí que nos encontramos con el terrible desencadenante. La propaganda terrorista ,efectivamente, es la llama que enciende la mecha, pero la bomba que va unida a esa mecha tiene otro origen.

Es a este punto donde quería llegar, porque es precisamente en el caldo de cultivo al que va dirigido la captación donde reside la clave para solucionar, y no parchear, el fenómeno del terrorismo.

La gran política en palabras mayúsculas, y sobre todo, las guerras como fueron la invasión de Iraq, Afganistán, Libia o Siria, son la mayor fábrica de terroristas que se haya producido en décadas. Analizando los comunicados de organizaciones terroristas y

mensajes procedentes de miembros de la Yihad, hay un alto contenido referente a las guerras, los fallecidos en las contiendas o a la situación económica, y no solo contenido religioso.

Todo esto sumado al fracaso de la Organización de Naciones Unidas, dado que su función principal, y está recogida en su carta fundacional, es garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Si algo no hubo estos últimos 20 años ha sido ni paz ni seguridad en el mundo, especialmente fuera de la burbuja que es Occidente.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (núcleo de la ONU) muestra una extraña contradicción: Está compuesto por EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia, y mientras que es el órgano que tiene encomendado garantizar la Paz y la seguridad, está formado por los países que más armas exportan al mundo. Extraño...¿O no?

¿Las consecuencias de todo ello? Millones de muertos y heridos, daños irreparables a la estructura y economía de países que habían alcanzado una cierta estabilidad y ahora ya son clasificados como "Estados fallidos" donde la violencia es general y no tiene muy buenas perspectivas futuras. ¿Más consecuencias? Que millones de personas en Oriente Medio y el norte de África se han visto obligados a emigrar, millones de desplazados procedentes de países como Libia, Egipto, Siria, Palestina e Iraq. Y no se debe a que un día hayan puesto el Discovery Chanel o "Callejeros viajeros" y les haya entrado el antojo de viajar y hacer turismo a Europa, sino que huyen de la muerte y la violencia más extrema, torturas, hambre, miseria...

Son víctimas, y no verdugos, como los señalan los colectivos de la extrema derecha y los miembros del nuevo nacionalismo que renace en Europa. La medida de esos colectivos no va más allá de seguir exportando armas y guerras al mismo tiempo que proponen construir muros más altos y resistentes, evitar que ONGs rescaten refugiados en las costas del Mediterráneo, o dificultar las políticas de integración.

Esos refugiados son los más perjudicados de todos, y si analizamos fríamente la cadena causal de todo, encontramos de nuevo a Occidente llenándose los bolsillos vendiéndoles armas a unos y a otros. En el negocio de la guerra, el bando es indiferente.

Para verlo más claro, me gustaría sencillamente mostrar unos datos que dan más luz sobre la realidad de lo que está ocurriendo:

-A la vez que se disminuyó la compra de armas en Europa debido a la crisis (un 41% entre 2011-2015) sospechosamente aparecieron conflictos que aumentaron la exportación de armas al extranjero.

-A la par que disminuyó la inversión en defensa, aumentó la de seguridad. De hecho, en 2016 Francia anunció un gasto extra en seguridad de más de 100.000 millones de euros en

los siguientes 15 años. Lo mismo han anunciado Bélgica, Alemania y otros países europeos. Siendo en conjunto los gastos desde 2016 hasta 2019 de 50.000 millones de euros. (Fuente: El País)

-A EEUU la guerra de Irak le ha costado la friolera de...¡Un billón de dólares! con B, un enorme gasto para un conflicto de 13 años que sigue sin resolverse. En cuanto a la de Afganistán, la cuenta sube aún más, alcanzando los 1.700.00 millones de dólares. ¿Y de que ha valido? ¡Ganarse más enemigos y convertirse en el objetivo número uno del terrorismo! Y por supuesto, teniendo que invertir cantidades verdaderamente astronómicas en seguridad, intervenciones y en la denominada "guerra contra el terrorismo". Según expertos de la Universidad de Brown, desde el año 2001, EEUU gastó más de 5,6 billones de dólares en guerras contra el terrorismo que sesgaron la vida de cientos de miles de civiles.

¿Cual es la solución entonces? ¿Meter a los terroristas y sospechosos de terrorismo en cárceles cada vez más abarrotadas, seguir fomentando guerras, aumentar el número de desplazados, invertir más en armas y en seguridad? ¿O cambiar la dinámica y tratar de apaciguar la situación, exigir un cambio de paradigma en donde se busque reducir el gasto en defensa general, de intervenciones militares, aumentar las ayudas al desarrollo, etc. Y atajando el caldo de cultivo del que se alimenta el terrorismo?